

CZU: 342.721:342.733:343.347

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655867>

CONCEPTELE DE INTERES SUPERIOR AL COPILULUI ȘI DE TRATAMENT INUMAN APLICAT MINORILOR DIN PERSPECTIVA DREPTULUI LA EDUCAȚIE, ÎN PERIOADA PANDEMIEI DE COVID19-ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ

GRUMEZA Diana

Profesor la colegiul național
„COSTACHE NEGRUZZI”, Iași, România

Summary. *The concepts of best interests of the child and inhuman treatment of minors from the perspective of the right to education have (re)become a constant in the debates of professionals and civil society as a whole since the outbreak of the Covid19 pandemic. It is well known that both international treaties and Council of Europe conventions protect their right to life and physical integrity and give additional protection to minors, imposed by their vulnerability due to their physical and moral immaturity. Current trends in criminal law provisions are to protect minors by criminalising several acts that may limit their rights, but also by establishing aggravating circumstances for offences against minors. The recent reference studies carried out by UNICEF, "Save the Children", have highlighted shocking realities and have opened up not at all encouraging perspectives on educational difficulties, psycho-social deviance and the legal and criminal aspects that the Covid19 pandemic has projected onto minors. These issues call for sustainable remedial solutions, in the short and medium term, both at national and international level, as well as a legal framework in which they can function and in which offences against minors can be prosecuted swiftly, taking into account the new realities of cyberspace.*

Keywords: *best interests of the child.*

Moto: „...A doua și a treia vârstă, sau legarea florii vieții omenești este copilăria și așa-zisa adolescență, la care vârstă ajungând, omul este ca și floarea: de se va lega la vreme bună, ea face roadă bună, iar de se va lega la vreme rea face și roadă rea...”

Dimitrie Cantemir

„Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul”

Cu peste două mii de ani în urmă, poetul și filosoful latin Titus Lucretius afirma: „Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu.”, adică: „Viața nu este prioritatea nimănui, ci uzufructul tuturor.”

Afirmația de mai sus își susține valoarea de adevăr de peste două milenii...Totuși, istoria, societățile, culturile, religiile, politicile, dihotomiile au condus uneori la mutații capabile să limiteze, să îngrădească, chiar să suprimă vieți...Astfel, valoarea intrinsecă a omului, a vieții acestuia a stat adesea sub semnul închiderii-deschiderii raportului dintre drepturi/libertăți și obligații. Diacronic și sincron, pe întreg mapamondul, acest raport a fost supus corecțiilor, recalibrărilor, funcție de o realitate vectorială, rezultanta unor constante și variabile. Sistemele naționale de drept, sub monitorizarea Organismelor

Internaționale, sub modelul altor sisteme juridice mai avansate, încearcă să încadreze, să normeze, să reglementeze noile realități.

Drepturile absolute ca și cele relative devin cu atât mai imperative existenței și dezvoltării cu cât este vorba despre minori, ființe vulnerabile din cauza imaturității fizice, morale, emoționale.

Dreptul inerent ființei umane este dreptul la viață care este protejat de majoritatea legislației naționale, europene, internaționale. CEDO s-a manifestat în acest sens: dreptul la viață este valoarea supremă pe scara drepturilor omului. În viziunea unor specialiști, dreptul la viață este un drept natural și primordial pe care se bazează celelalte drepturi ale omului. [1] Apărarea persoanei, în special a vieții, constituie o preocupare constantă, comună tuturor sistemelor de drept. În toate epocile, viața a fost ocrotită de lege, nu atât ca fenomen biologic, ci ca fenomen social, ca valoare primară și absolută fiecărei societăți. Astfel, viața este bunul cel mai de preț al omului pe care și-a apărât-o atât individual, cât și colectiv. [2]

Oamenii și-au dat seama că existența lor individuală se condiționează reciproc, că viața umană a devenit o valoare socială și că se impune ocrotirea ei. Astfel, legea ocrotește nu doar interesul fiecărui individ de a trăi, de a-și păstra și continua viața, ci mai cu seamă, interesul societății ca viața fiecărui om să fie păstrată și respectată de ceilalți; ocrotirea vieții este inerentă existenței societății care nu poate fi concepută decât ca formată din indivizi în viață. [3]

Articolul este conceput respectând prevalența abordării juridice a problematicii anunțate, având, ca notă de fundal, perspectiva psihopedagogică, dar și pe aceea derivată din arealul științelor comunicării.

La începutul anului 2020, lumea întregă a intrat, brutal, într-o realitate pe care doar literatura și filmografia științifico-fantastică și, poate unii specialiști de avangardă în domeniul amplu al științelor vieții și-au imaginat-o și au proiectat-o anterior, drept una dintre „lumile posibile”. Dar cum realitatea poate depăși orice imaginație, o lume întregă a fost obligată la o resetare și a „comutat” din plan real în plan virtual; așa a trăit, a socializat, a studiat, a muncit...Incertitudinea, angoasa, informații apocaliptice intens mediatizate, corecții, tensiuni, moarte...Încălcarea multor drepturi și libertăți din arealul dreptului la viață, la sănătate, la libertatea de exprimare, la educație; rele tratamente, diverse forme de violență...

Astfel, în România, în Republica Moldova, pe întreg globul, școala s-a mutat în online; acolo unde s-a putut din punct de vedere material și tehnic, pentru că nu exista niciun cadru legal care să normeze acest fapt și, fiecare elev, profesor, familie s-a descurcat cum a putut, dacă a putut.

În colegiul în care predau de peste 24 de ani, situația a fost sustenabilă din punct de vedere material, deoarece fiecare elev avea și știa să folosească un

telefon inteligent și dispunea de conexiune la internet; cu toate acestea, nu a fost ușor pentru niciunul dintre cei implicați în procesul educativ: elev, părinte, profesor; dificultăți au creat lipsa, pentru multă vreme, a unor platforme online care să confere coerență, factorii psiho-emoționali, perturbările tehnice, decalajul de adaptare, evaluările de tip nou etc. Mai mult, avem elevi din mediul rural, chiar din categorii defavorizate, elevi căminiști, elevi din alte state (Republica Moldova, Ucraina etc.).

În România, învățământul a fost fie exclusiv online, fie hibrid (cu grupe de elevi în format fizic, prezenți în clase și alte grupe în sistem online), examenele naționale desfășurându-se în manieră clasică.

În timpul pandemiei, ca și în perioada următoare, s-au folosit în spațiul public, dar și printre specialiști din diverse domenii: psihologi, pedagogi, juriști, consilieri școlari sintagme precum: interesul superior al copilului, dreptul la educație, violența școlară, bullying și cyberbullying, tratament inuman, dreptul la sănătate, demnitatea persoanei, secretul datelor personale ș.a. Aceste concepte sunt în continuare, intens vehiculate, fără a exista un punct de vedere unitar în ceea ce le privește, nici măcar la nivelul fiecărei specialități în parte, cu atât mai puțin, dacă este să le abordăm din perspectivă juridică, la nivel comunitar. Aceste sintagme primesc definiții „cu rest”; mai mult, noile realități din online, problematica similară la nivel comunitar, impun recalibrări ale conceptelor: extinderi de sensuri, aglutinări de semnificații etc.

Familia, ca unitate fundamentală a societății, și copiii beneficiază de asistența și protecția necesare pentru îndeplinirea cu succes a rolurilor sociale. În acest sens, cei mai mici actanți sociali trebuie să crească și să se dezvolte într-un mediu familial și social armonios, bazat pe afecțiune și încredere. Doar astfel, copilul, în procesul de socializare și dezvoltare, dobândește și fixează mecanisme cognitive și psiho-afective de răspuns adecvat la nevoile personale și cerințele socialului.

Prin copil se înțelege „orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, cu excepția cazurilor când, în baza legii aplicabile copilului, majoratul este stabilit sub această vârstă” (art.1 din Convenția cu privire la drepturile copilului) [4]. Din cauza lipsei de maturitate fizică și psihică, care poziționează copilul în imposibilitatea de a se apăra și de a lua decizii care să îi asigure o dezvoltare armonioasă și să îi sporească siguranța personală, este necesară o protecție specială. Prin lege, copilul beneficiază de protecție care îi permite o dezvoltare fizică, psihică, morală, socială și spirituală sănătoasă. Libertatea și demnitatea copilului reprezintă premise indispensabile pentru profilarea unui viitor adult corect “echipat” din punct de vedere psiho-social. Din acest motiv, în tot spectrul legislativ din țara noastră referitor la respectarea și promovarea drepturilor copilului, prevalează interesul superior al acestuia.

Conceptul de interes superior al copilului decurge din drepturile acestuia la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viața de familie (art.2, alin.2 din legea nr.272/20042). [5]

Legiuitorul oferă câteva repere pe care trebuie să le avem în vedere atunci când stabilim interesul superior al copilului, și anume:

- a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și stabilitate și apartenență la o familie;
- b) opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate;
- c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor;
- d) capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;
- e) menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament (art.2, alin.6 din Legea 272/2004).

Principiul interesului superior al copilului este corelat cu drepturile și obligațiile părinților, reprezentanților legali și persoanelor cărora le-a fost încredințat copilul în mod legal. În toate demersurile și deciziile întreprinse de autoritățile publice și organismele private autorizate care privesc copilul va prevala interesul superior al acestuia. Cu referire la domeniile profesionale din educație și psihologie, atât din sistemul public cât și din cel privat, activitățile instructiv-educative și planurile de intervenție psihologică trebuie să fie realizate în conformitate cu respectarea principiului interesului superior al copilului. Cadrele didactice, educatorii, directorii de școli și psihologii care activează în aparatul de stat și în cabinetele private au, prin lege, răspunderea de a implica familia în intervențiile, acțiunile și deciziile care privesc copilul și să se preocupe de acordarea suportului specializat familiei pentru îngrijirea, creșterea, dezvoltarea și educarea copilului.

Cadrul legislativ din România referitor la respectarea drepturilor copilul prevede o serie de principii care trebuie să guverneze activitățile psiho-educative cu elevii și pacienții minori și anume:

- a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
- b) egalitatea șanselor și nediscriminarea;
- c) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;
- d) primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;
- e) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil;
- f) respectarea demnității copilului;

- g) ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate;
- h) asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului, ținând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecție;
- i) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
- j) asigurarea protecției împotriva abuzului, neglijării, exploatării și oricărei forme de violență asupra copilului;
- k) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelație cu ansamblul reglementărilor din această materie (art.6 din Legea 272/2004).

Toți copiii care au cetățenie română, fie că se află pe teritoriul țării sau în afara acestuia, beneficiază de dispozițiile prezentei legi. De asemenea, această protecție este oferită și copiilor care nu au cetățenie română dar care solicită sau beneficiază de o formă de protecție legală privind regimul refugiaților în România, precum copiilor cetățeni străini aflați pe teritoriul țării noastre în situațiile de urgență indicate de autoritățile române.

Cu referire la mediul școlar, definiția idealului educațional ilustrează portretul socio-psiho-moral al individului pe care școala tinde să îl formeze. Aceste finalități educaționale decurg din respectarea drepturilor copilului în procesul de creștere, dezvoltare și educare și anume „dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii” (art.1, alin.3 din Legea Educației Naționale nr.1/2011). [6]

Doctrina respectării drepturilor copilului este ilustrată în Carta Organizației Națiunilor Unite [7] și proclamă „cooperarea internațională în rezolvarea problemelor internaționale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar, în promovarea și încurajarea respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie” (art.1, alin.3). Popoarele Națiunilor Unite promovează încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane. Principiile Națiunilor Unite se fundamentează pe încurajarea și susținerea progresului social și a unui nivel de trai mai bun în condițiile unei libertăți depline.

În Declarația Universală a Drepturilor Omului [8], Națiunile Unite au decretat dreptul oricărei ființe umane la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale (art.30). Toți oamenii sunt egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecție a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări (art.7).

Organizația Națiunilor Unite împreună cu statele membre au ca angajament promovarea respectului universal față de drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unii față de altele în spiritul fraternității (art.1).

Statele semnatare se obligă să respecte și să garanteze drepturile tuturor copiilor „indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului sau a părinților sau a reprezentanților săi legali, de originea lor națională, etnică sau socială, de situația lor materială, de incapacitatea lor, de nașterea lor sau de altă situație” (art.2, alin.1).

România, ca semnatară a acestor documente internaționale, a adoptat Legea nr.272/2004 din 21 iunie 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, care protejează copilul împotriva oricărei forme de discriminare, de opiniile manifeste sau convingerile părinților/reprezentanților legali sau ai celorlalți membri ai familiei. Părinții au răspunderea legală pentru creșterea și dezvoltarea copilului și au obligația de a a-și exercita drepturile în acord cu interesul superior al copilului. Societatea nu este „abolită” de această responsabilitate deoarece, în subsidiar, colectivitățile locale în care trăiesc copilul și familia acestuia, precum și autoritățile publice locale, au obligația de a oferi suport părinților/reprezentanților legali în exercitarea obligațiilor ce le revin cu privire la copil. Aceste entități locale sunt obligate, prin lege, să asigure servicii accesibile și diversificate în funcție de nevoile copilului (art.5).

În lumina legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt recunoscute următoarele drepturi:

- dreptul la stabilirea și păstrarea identității (art.9, alin.1) ;
- dreptul de a dobândi o cetățenie;
- dreptul de a-și cunoaște părinții și de a fi crescut de aceștia (în măsura posibilului);
- dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament (art.17, alin.1);
- dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. Cu alte cuvinte, relațiile personale ale copilului cu bunicii, frații și surorile alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie nu pot fi împiedicate de către părinți sau reprezentantul legal decât atunci când instanța de judecată apreciază că sunt motive întemeiate de a periclita dezvoltarea fizică, psihică, morală și intelectuală a copilului (art.17, alin.2 și 3);

- dreptul la protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale. Expunerea publică a copilului de până la 14 ani în cadrul unor programe audio- vizuale se poate face numai cu consimțământul scris al acestuia sau al părinților/reprezentanților legali (art.27 alin.3);
- dreptul la libertatea de exprimare este inviolabil. Copilul are dreptul de a căuta, de a primi și de a difuza informații care privesc promovarea bunăstării sale sociale, morale și spirituale, sănătatea sa fizică și mentală prin orice mijloace la alegerea sa (art.28, alin 2). Dreptul copilului minor la libertatea de exprimare nu poate fi îngrădit de către părinți decât dacă legea prevede expres acest lucru (art.28, alin.4). Dacă minorul probează discernământul, el are dreptul de a-și exprima liber opinia în legătură cu problemele care îl privesc. În acest sens, în procedurile judiciare sau administrative, copilul are dreptul de a fi ascultat. În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 10 ani ascultarea lui este obligatorie în cadrul acestor proceduri. Referitor la minorii sub 10 ani, organele judiciare pot asculta copilul numai dacă audierea lui este absolut necesară pentru soluționarea unei cauze penale sau administrative (art.29, alin.1 și 2). În aceste demersuri juridico-administrative prevalează interesul superior al copilului și trebuie să se aibă în vedere vârsta și gradul de maturitate al copilului;
- copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie. În exercitarea drepturilor părintești cu privire la educația copilului, părintele poate orienta, îndruma copilul în alegerea unei religii în funcție de convingerile personale și de vârsta copilului, dar nu îl poate obliga să îmbrățișeze o anumită religie (art.30, alin 1 și 2) În cazul în care copilul a împlinit vârsta de 14 ani, religia poate fi schimbată doar cu consimțământul acestuia, iar dacă a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să decidă asupra propriei religii (art.30, alin.3);
- copiii care aparțin unei minorități etnice, naționale, religioase sau lingvistice au dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii. Totodată, au dreptul să se exprime în limba maternă în cadrul comunității căreia îi aparțin (art.32, alin 1 și 2);
- copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante (art.33, alin.1). Cu privire la măsurile de disciplinare a copilului, acestea trebuiesc stabilite în acord cu demnitatea copilului. Sunt interzise pedepsele fizice sau cele care afectează dezvoltarea fizică, psihică sau emoțională a copilului (art.33, alin.2)
- copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale (art.34, alin.1). Informarea copilului asupra

drepturilor și îndatoririlor ce îi revin se realizează de către părinți, iar acestea se stabilesc în funcție de vârsta și gradul său de maturitate psiho-afectivă (art.34, alin 2 și 3).

- dreptul de a crește în condiții care să permită dezvoltarea armonioasă sub aspect fizic, spiritual, moral și social. Părinții au obligația de a supraveghea copilul, să coopereze cu acesta și să îi respecte demnitatea. Totodată, părinții poartă răspunderea de a colabora cu factorii care au un rol în îngrijirea, educarea și formarea profesională a copilului (art.37);
- copilul îi este recunoscut dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare (art.46, alin 1);
- copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale precum și dreptul la educație, recuperare, compensare, reabilitare și integrare, adaptate posibilităților proprii, în vederea dezvoltării personalității sale. (art.49, alin 1 și 2).
- copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea aptitudinilor și personalității sale (art.51, alin.1). Părinții copilului au dreptul de a alege tipul de educație și au obligația să înscrie copilul la școală și să se preocupe de frecventarea cu regularitate de către copil a cursurilor școlare (art.51, alin.2). În cazul în care copilul a împlinit vârsta de 14 ani, poate solicita instanței judecătorești schimbarea felului educației și a pregătirii profesionale (art.51, alin.3).
- copilul are dreptul la odihnă și vacanță și trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă, să participe în mod liber la activități recreative specifice vârstei sale și la activitățile culturale, artistice și sportive ale comunității (art.53, alin 1 și 2).

În ceea ce privește conceptul de tratament inuman sau degradant [9], nu există o viziune unitară la nivelul dreptului comunitar. Astfel, în România se folosește cu precădere sintagma „rele tratamente” (CP, Cap. II-Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății) și se are în vedere caracterul agravant în cazul minorilor. În Republica Moldova, unii specialiști susțin delimitarea infracțiunilor prevăzute la art.166 CPRM (delimitarea torturii de tratament inuman și degradant, de excesul de putere sau depășirea obligațiilor de serviciu) și reconceptualizarea incriminării torturii, tratamentului inuman sau degradant (Legea nr.252 din 08.11.2012); se propune o lege ferenda care să admită și „caracterul imprudent” al tratamentului inuman sau degradant conform instanțelor internaționale în materie și jurisprudența CEDO și adăugarea de circumstanțe agravante în cazul în care tratamentul inuman sau degradant se exercită asupra unui minor.

În arealul tratamentelor degradante, specialiștii includ diverse forme de violență, accentul concentrându-se acum pe conceptele de bullying și cyberbullying, conturând o dinamică a relației agresor-victimă (agresor tradițional/cibernetic, victimă tradițională/cibernetică); mai mult, se consideră că poate exista un cerc al agresivității, iar o instituție de învățământ, funcție de climatul școlar (interpersonal, instrucțional, organizațional) poate oferi sprijin colegilor, profesorilor, elevilor în probleme de comportament, stimă de sine etc.

Mulți dintre specialiștii consideră violența școlară un fenomen transcultural. Aceștia definesc bullying-ul drept un comportament agresiv, intenționat, efectuat în mod repetat și în timp, într-o relație interpersonală caracterizată de un dezechilibru actual sau perceput între putere și rezistență. Cyberbullying-ul verifică definirea bullying-ului, cu adăugarea faptului că se realizează prin forme electronice de contact. Literatura de specialitate abundă de clasificări, atât în ceea ce privește bullying-ul (fizic/nonfizic; verbal/nonverbal; direct/indirect), cât și în ceea ce privește cyberbullying-ul: flaming, cyberstalking, denigrare, outing-ul, masquerade, happy-slapping etc. Sub o asemenea avalanșă terminologică, orice cetățean s-ar simți strivit. Asta cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere tradițional, încă putem folosi cuvinte precum „fată”, „băiat” în studii recente care notează faptul că „băieții” sunt mai expuși la agresivitate decât „fetele” și că acestea recurg la căi mai subtile, indirecte în ceea ce privește „hărțuirea”; suplimentar, se consideră că cyberbullying-ul este o formă de violență mult mai periculoasă și mai complexă, a cărei frecvență a crescut mult în ultimii doi ani. În materie se prezintă și consecințele pozitive ale bullying-ului și cyberbullying-ului, care se concretizează prin dezvoltare rezilientă, care permite creionarea unui prototip cognitiv al agresorului și atrage atenția asupra creșterii nivelului de precauție în utilizarea resurselor digitale.

În ceea ce privește dreptul la educație, putem face câteva precizări esențiale:

1. Orice limitare a accesibilității educației trebuie să fie previzibilă, să urmărească un scop legitim, să fie justificată și nediscriminatorie;
2. Acceptabilitatea educației, care impune respectarea convingerilor religioase și filosofice ale părinților, nu exclude posibilitatea educației religioase sau a educației sexuale în școli;
3. Adaptabilitatea presupune că există măsuri speciale destinate copiilor cu dizabilități și că, elevii care aparțin minorităților au posibilitatea de a învăța și de a fi instruiți în propria limbă.
4. Copiii au dreptul la educație indiferent de cetățenia lor sau de statutul lor de imigranți.

În dreptul UE, articolul 14, alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a UE garantează dreptul la educație, care include „posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu”.

În timpul pandemiei de Covid19, a fost limitat, chiar îngrădit dreptul la educație pentru mulți dintre minorii de la vârsta învățământului obligatoriu (și nu numai); mulți au suferit de tratamente degradante, au fost expuși la diferite forme de violență, iar interesul superior al acestora a fost lezat/afectat.

Nu avem cunoștință de vreun caz aflat pe rolul instanțelor naționale în care un minor să fi acționat în judecată statul sau vreun organism al acestuia, pentru îngrădirea dreptului la educație, în timpul pandemiei de Covid19. Efectele acesteia în plan educațional se văd și încep a fi cuantificate. Județul Iași este singurul din România în care, la începutul anului școlar 2021-2022 au fost aplicate teste cu subiect unic, la câteva materii (cinci în învățământul gimnazial, zece în cel liceal), pentru a se realiza o amplă diagnoză asupra a ceea ce s-a întâmplat în educație, în această perioadă; la fel s-a procedat și la începutul acestui an școlar. Suplimentar, profesorii din școală au fost implicați în multe stagii și cursuri de formare pe educație digitală, prevenirea comportamentelor de tip bullying și cyberbullying. [10]

Realitatea ne-a arătat că o ia înaintea legiuitorului și că doar lucrând în echipe de specialiști, uniformizând concepte, inclusiv cele juridice, devenim responsabili și conștienți că suntem cu toții într-o orchestră universală căreia trebuie să-i reușească simfonia întru viață!

Referințe:

1. BASARAB, M., PAȘCA, V., MATEUȚ, Gh. Codul penal comentat, București, Editura C. H. Beck, 2008, p. 64.
2. DIACONESCU, Gh., DUVAC, C. Tratat de drept penal, Partea specială, București, Editura C. H. Beck, 2009, p. 76.
3. BOROI, A. Infrațiuni contra vieții, București, Editura All Beck, 1999.
4. Prezenta Convenție a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989 și a intrat în vigoare la 2 septembrie 1990. România a ratificat Convenția prin Legea nr.18/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.109 din 28 septembrie 1990. Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.314 din 13 iunie 2001.
5. Legea nr.272/2004 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.159 din 5 martie 2014.
6. Lege Nr.1/2011 din 5 ianuarie 2011- Legea Educației Naționale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011.
7. Carta Națiunilor Unite a fost emisă de Organizația Națiunilor Unite și semnată la data de 26 iunie 1945. A fost semnată la San Francisco la data de 26 iunie 1945, la încheierea Conferinței Națiunilor Unite pentru Organizația Internațională. A intrat în vigoare la data de 24 octombrie 1945.
8. Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost emisă de Organizația Națiunilor Unite și semnată la data de 10 decembrie 1948. A fost publicată în broșura din

data de 10 decembrie 1948. Legea nr.217/2003 din 22 mai 2003 Republicată pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a fost publicată în Monitorul Oficial nr.365 la data de 30 mai 2012.

9. URSU, D., Răspunderea penală pentru tortură, tratament inuman sau degradant/Teză de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2017
10. NECULAU, B.C., GRĂDINARIU, T., Elemente de drept privind protecția pacienților și principiul confidențialității, Protecția persoanelor vulnerabile în Teorie, studii de caz, bune practici la nivel național și internațional în domeniul științelor juridice-ghid de lucru, Toader, T., Ungureanu, C. T., Urda, A. (coord.), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2020.

